

**АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ПАРКОВ В
РАЙОННЫХ ЦЕНТРАХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
ARCHITECTURAL AND PLANNING SOLUTIONS FOR PARKS IN THE
REGIONAL CENTERS OF THE SAMARKAND REGION.**

*Abdalimova Zilola -master of Urban Planning and Landscape Architecture.
Samarkand State of Architecture and Civil Engineering Institute,
Samarkand, Uzbekistan.*

Annotation. This article presents the elements of landscape architecture and landscape devices, the order and composition of the design of landscape architecture objects, the main requirements for them in the architectural and planning solutions of the parks of the district centers of the Samarkand region.

Аннотация. В данной статье представлены элементы ландшафтной архитектуры и ландшафтные устройства, порядок и состав оформления объектов ландшафтной архитектуры, основные требования к ним в архитектурно-планировочных решениях парков районных центров Самаркандской области.

Key words: *Elements, landscape arrangements, order and composition of design objects, park, district, landscape architecture, landscape system, aesthetic and ecological, relief, gardening, ecology, natural.*

Ключевые слова: *Элементы, ландшафтные устройства, порядок и композиция объектов дизайна, парк, район, ландшафтная архитектура, ландшафтная система, эстетико-экологическая, рельеф, озеленение, экология, природная.*

Введение. Развитых городах, развитых и развивающихся странах часто сталкиваются с нехваткой зеленых насаждений. Светло-зеленые насаждения важны не только для эстетических качеств, но и как одно из важнейших требований экогородов. Поэтому важно иметь соответствующую систему

управления для достижения высокого качества управления городским ландшафтом.

Материал и методы. Растет население районных центров. Сформировавшись в виде современных поселений, эти районы переживают в будущем увеличение занимаемой ими площади и населения. В то время как территория современных районных центров состоит из парков, скверов, скверов, аллей, пешеходных улиц и, в ряде случаев, прибрежных зон, это создание пешеходной системы, объединяющей и связывающей между собой элементы этих площадей в единый парк- парковая система.

В организации ландшафта районных центров разделение открытых площадок в центре на функциональные зоны является важным этапом ландшафтного дизайна. То, как благоустроена каждая функциональная зона, зависит от скопления и движения здесь пешеходов. Поэтому целесообразно спроектировать территорию райцентра в связи с пешеходным движением на следующие зоны: административная зона; транзитное движение; отдых и досуг; питание; зона массовых мероприятий.[1]

Зоны отдыха и досуга являются одной из социальных задач по сближению населения с центром. Комплексная организация зон отдыха и досуга создает условия для взаимодействия и обмена информацией между группами населения, сплачивает граждан общества.

Районами с наиболее благоприятными природными условиями для установления зон являются берега рек или искусственных водоемов, зеленые насаждения, парки, парки, скверы, аллеи, бульвары и пешеходные улицы.

Ландшафтная организация этих территорий зависит от масштабов и характеристик организации рекреационной деятельности населения. Ландшафт парков, аллей, бульваров формируется в соответствии с предъявляемыми к ним требованиями. Однако рекреационные зоны на площадях, тротуарах, берегах рек или озер определяются с учетом ландшафтных особенностей этих территорий.

Ландшафтная организация парковых зон должна учитывать архитектурный стиль окружающей застройки, который должен быть уместным и подходящим для природной среды проектируемого ландшафта. Однако ландшафтная композиция вышеперечисленных зон может быть выполнена в регулярном, ландшафтном или смешанном виде.[2]

Ландшафтная архитектура XIX века сосредоточилась на формировании городских парков. Согласно научным источникам, исторически ландшафтная архитектура играла важную роль в создании городских пространств и создании системы региональных парков. По мнению ландшафтоведов «ландшафт — это не только источник отдыха и наслаждения, но и средство социальной реформы». Планирование и ландшафтная архитектура, в свою очередь, развивают и строят экогорода.

Однако условия развития городов, их ландшафтные особенности, а также потребности разных групп городских жителей в местах и видах отдыха весьма разнообразны. Они неодинаковы в жилых системах, расположенных в определенных природно-климатических условиях.

Основной целью ландшафтного дизайна является создание комфортной пространственной среды для человека со всеми необходимыми функциональными, эстетическими и экологическими особенностями. В его основе лежит целенаправленное преобразование тех или иных природных ландшафтов. Поэтому вопросы их идентификации, классификации, строения имеют большое практическое значение не только для теории, но и для архитектуры.

При правильной организации ландшафта будет больше прямых прямоугольных, диагональных, круглых, овальных и других форм проходов, лугов, рабат, которые размещаются преимущественно на открытых пространствах площадей.

Между аллеями можно разместить газоны, клумбы, фонтаны, малые архитектурные или художественные формы, подчеркивающие величественность открытых пространств, расположенных в центре. Но здесь

следует отметить, что сила не должна быть единственной целью. Зеленые зоны в центре должны служить потребностям населения в отдыхе и проведении свободного времени в городской среде. Хорошие результаты дает применение «золотого среза» при определении формы клумб, рабаток и других клумб. Соотношение сторон фигур в «золотом сечении», например, 2:3; 3: 5; 5:8; 8:13 и так далее. Низкорослые растения можно высаживать по краям клумб, а высокорослые – посередине.[1]

Водные сооружения также играют важную роль в организации ландшафта центральных районов. В помещениях, требующих изысканности композиции, обычно сооружают фонтаны и шары классической формы.[3]

Для современных традиций ландшафтной организации характерны разные трактовки темы воды, установка водоемов на открытых площадках и пешеходных зонах. Эти методы дают хорошие результаты в жарком сухом климате для улучшения состояния окружающей среды и повышения влажности.

Вывод. Основной целью данной статьи является изучение инженерной и ландшафтной архитектуры, связанной с рядом экологических проблем, связанных с устойчивым развитием, анализ альтернативы ключевых идей в решении проблем и разработка ландшафтной архитектуры, открытых пространств, садов и других запланированных проектов. разработка. зеленые насаждения и приемы декоративного озеленения, тем самым анализируя проводимую работу по улучшению характера садово-паркового искусства и созданию природной среды зданий, поселков и городов.

LITERATURE.

1. А.С. Уралов, Л.А. Адилова. Ландшафтная архитектура. Учебник. - Ташкент: 2014-386 стр.
2. Д. Исамухамедова, Л. Адилова Основы градостроительства и ландшафтной архитектуры. Учебник Часть II.- Т.: «Наука и техника», 2010.
3. Арман А.Д. Пейзаж как структура. - М., 2003.